

ROLUL FACTORILOR NON JURIDICI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A MECANISMELOR JUSTIȚIEI TRANZIȚIONALE

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0003-3634-8554)

Elena NĂVODARIU, doctorandă, ULIM

THE ROLE OF NON-LEGAL FACTORS IN THE IMPLEMENTATION PROCESS OF MECHANISMS OF TRANSITIONAL JUSTICE

The prevention of committing war crimes against humanity is a complex one, in which a special role has non-legal factors usually psychological or other. Awareness of this phenomenon has a special role for the reconciliation process including post-conflict society in the context of the implementation of transitional justice. However, history has shown that combating war crimes and crimes against humanity only through punitive justice, most often is doomed, taking it as a revenge against former enemies.

Keywords: armed conflict, war crimes, transitional justice, behavior, revenge, social factors, psychological factors.

Procesul de prevenire a comiterii crimelor de război și a crimelor contra umanității este unul complex, în cadrul căruia un rol deosebit îl au factori non-juridici, de regulă de ordin psihologic sau de alt gen. Conștientizarea acestui fenomen are un rol deosebit inclusiv pentru procesul de reconciliere a societății post-conflict, în contextul punerii în aplicare a justiției tranziționale. Or, istoria a demonstrat că combaterea fenomenului crimelor de război și a crimelor contra umanității doar prin intermediul justiției punitive, de cele mai dese ori este sortit pieirii, acesta preluând forma unei revanșe împotriva foștilor adversari.

Cuvinte-cheie: conflict armat, crime de război, justiție tranzițională, comportament, răzbu-
nare, factori sociali, factori psihologici.

Introducere

Justiția tranzițională este privită ca instituție a dreptului internațional umanitar (DIU), chiar dacă astăzi conceptul respectiv a depășit limitele conflictelor armate, cuprinzând și alte situații conflictuale — restabilirea valorilor democratice în societățile ce au trecut prin regimuri autoritare sau dictatoriale, soldate cu multiple fenomene negative, cum ar fi aplicarea torturii, dispariția fără veste a persoanelor, detenții nemotivate etc.

Totodată, justiția tranzițională nu poate fi privită doar din punct de vedere al normelor juridice, din simplul motiv că obiectivele sale depășesc viziunile dreptului. Or, în procesul de implementare a mecanismelor și instituțiilor justiției tranziționale

accentul se pune pe asigurarea intereselor victimelor și încercarea de a crea situația în care poate fi găsit loc pentru dialog între părțile la conflict, indiferent de caracterul acestuia. Astfel, un rol deosebit este acordat factorului preventiv în contextul provocărilor cu care se confruntă o societate sau alta, din simplul motiv că este cu mult mai dificil de restabilit dialogul civilizațional după comiterea unor atrocități, fie în cadrul unui conflict armat, fie a unui sistem autoritar cu instrumentele sale represive. Contrar celor spuse, încercările cu succes de a preveni posibilele confruntări, care de regulă sunt însoțite de anumite cedări reciproce, pot asigura acea stare de spirit în societate, când sunt create condițiile pentru un dialog între părți, dialog, care de regulă este unul dificil și de durată, dar care poate produce efecte pozitive pentru societate *in integrum*.

Revenind la ideea că justiția tranzițională este parte componentă a DIU, este logic să acceptăm în cazul ei aceleași reguli de aplicabilitate ca și în cazul DIU. Ne referim în special la *rationae temporis*, dat fiind că este bine cunoscut, că astăzi conceptul de „legi și cutume de război“ este privit în sens larg, nu doar în lumina aplicabilității în situații condiționate de prezența unui conflict armat. Este vorba despre cea de-a treia situație, atunci când aplicabilitatea normelor respective este privită prin prisma angajamentelor statului asumate la nivel internațional — fie în baza acordurilor semnate, fie a caracterului imperativ al unor prevederi. Anume în acest context trebuie privită justiția tranzițională, în situația în care familiarizarea societății cu acest concept poate duce la minimalizarea efectelor negative ale unei situații conflictuale. Practica statelor ce s-au ciocnit cu asemenea fenomene demonstrează că reconcilierea este imposibilă doar în baza punerii în aplicare a mecanismelor de constrângere, în cadrul cărora, evident, rolul principal le revine normelor juridice. Or, punerea în aplicare a unui dialog, la fel ca și orice negocieri la nivel național sau internațional, este imposibil doar în baza reglementărilor juridice. Iată de ce, justiția tranzițională acordă o atenție sporită și altor norme de ordin politic, psihologic, economic, religios etc. La fel ca și în cazul sistemului normativ internațional creat din diverse norme, dar între care există o legătură strânsă, justiția tranzițională încearcă să manevreze între diferite norme pentru a atinge obiectivele propuse — minimalizarea efectelor negative ale unei situații conflictuale și asigurarea interesului primordial al victimei. Anume în acest context vom încerca să studiem factorii non-juridici ce influențează comiterea unor încălcări grave — fie este vorba despre DIU și despre drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

***Factorii non-juridici ce influențează comiterea încălcărilor grave
în situații de conflict: soluții pentru prevenire***

Scopul prezentului studiu este argumentarea necesității perfectării politicii informaționale a strategiei organismelor implicate în procesul de prevenire a crimelor de război și a crimelor contra umanității, în special a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), inclusiv ridicarea

eficacității metodelor de prevenire a încălcărilor normelor DIU. În studiul propus accentul va fi pus pe două aspecte de bază:

- care sunt factorii ce influențează comportamentul persoanelor înarmate (combatanții), care la rândul său, impun respectarea sau încălcarea normelor DIU în situații concrete?
- în ce măsură strategia ONU și a CICR, ce are drept scop prevenirea încălcării normelor DIU, ia în considerație factorii numiți?

Vom încerca să clasificăm cauzele ce duc la încălcarea normelor DIU, de bază fiind luat studiul efectuat de Daniel Muñoz-Rojas și Jean-Jacques Frésard¹ la solicitarea CICR.

În acest context, ne propunem următoarea structură, fiind stabilite:

- 1) natura, esența conflictului armat, ce favorizează comiterea crimelor de război și a crimelor contra umanității;
- 2) obiectivelor conflictului armat;
- 3) cauzele apariției situațiilor conflictuale;
- 4) cauzele de ordin socio-psihologic;
- 5) cauze de ordin personal.

Din start trebuie să recunoaștem că hotarele între aceste categorii sunt unele condiționale. În cadrul studiului vom încerca să analizăm factorii socio-psihologici caracteristici fiecărui grup de participanți la conflict, cum ar fi: influența asupra persoanei din partea grupului; rolul și locul persoanei în grup ca parte a sistemului ierarhic; autosuspendarea morală. În opinia noastră, anume acești factori constituie domeniile cele mai importante, conștientizarea cărora ar putea duce la o eficiență sporită în prevenirea și combaterea încălcărilor normelor DIU.

Bazându-se pe analize de ordin sociologic și psihologic, au fost identificate modele care ar putea schimba comportamentul participanților la conflict. Acestea, la rândul său, au la baza sa următoarele ipoteze:

- pornim de la faptul că, combatanții, în egală măsură, ca și persoanele civile, apreciază valorile umanitare;
- este demonstrat, că în timpul comiterii unei încălcări a DIU, inclusiv la nivel personal și social, are loc autosuspendarea morală a persoanei, la baza căreia se află două elemente: îndreptățirea comportamentului său și lipsa simțului responsabilității;
- în egală măsură, atragem atenția asupra faptului, că în timp de conflict armat, lipsa simțului responsabilității are la bază factorul apartenenței la grup și de subordonare ordinelor date.²

1 Daniel Muñoz-Rojas and Jean-Jacques Frésard. The Roots of Behaviour in War: Understanding and Preventing IHL Violations. In: International Review of the Red Cross. Nr. 853, 2004, pp. 189-205 [on-line] https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_853_fd_fresard_eng.pdf (accesat la 12.10.2018).

2 Idem, p. 191.

Pornim de la faptul că normele DIU poartă un caracter universal, dat fiind că atât populația civilă, cât și combatanții, recunosc caracterul imperativ al principiilor umanitare, depunând în principiu eforturi pentru a le respecta.

DIU poartă un caracter universal nu doar grație faptului că așa a fost gândit, practica demonstrează că marea parte a participanților la conflicte armate recunosc caracterul imperativ al normelor ce constituie așa numitul „nucleu al DIU“. Totuși, această afirmație necesită o concretizare, deoarece consensul se referă nu la aplicabilitatea normelor, ci mai degrabă la recunoașterea caracterului cutumiar al unor norme, cum ar fi de exemplu, interzicerea unor metode și mijloace de război, interzicerea atacului împotriva populației civile.

- **Adresarea către normele de drept**

Referința la principiile sau normele de drept, acceptate de participanții la conflict armat, ce fac parte din cele mai diverse tradiții culturale, are o importanță preventivă, dat fiind că ele contribuie la depășirea dinamicii negative, ce face ca persoana să participe la comiterea unor încălcări grave ale DIU. Normele de drept rămân un instrument esențial, ce indica calea de ieșire dintr-o situație dificilă, chiar și-n cazurile în care ele nu pot asigura un comportament adecvat.

În cazul lipsei unui asemenea sistem coordonator, aceasta va duce la minimalizarea nivelului de aplicare a normelor DIU din partea persoanelor-victime ale conflictului armat, antrenate în cercul vicios al răzbnării. Pe de altă parte, dacă recunoașterea principiilor menționate au o bază trainică în conștiința persoanei, în el începe să predomine tendința spre protecție, propusă de normele DIU.

- **Vulnerabilitatea colectivă**

Populația civilă a țărilor ce au trecut printr-un conflict armat, este predispusă într-o mare măsură să insiste asupra aplicării efective a normelor DIU. Aspectul decisiv al unor asemenea apeluri depinde de nivelul vulnerabilității colective a populației acestor țări, altfel spus, de durata conflictului armat, dimensiunile teritoriale ce cuprinde acest conflict, precum și efectele distructive de ordin socio-economic.

Atitudinea diferită a persoanelor față de un conflict armat depinde mai mult de specificul conflictului și numărul de victime decât de specificul tradițiilor culturale. Așa, de exemplu, putem constata că durata și intensitatea conflictului (parametri de ordin geografici, de timp, economic) și influența aspectului traumatic (numărul victimelor, suferințele colective) au un rol decisiv prin faptul că societatea începe să aibă o atitudine favorabilă față de DIU.

Putem constata că suferințele colective sunt unul din factorii importanți ce determină atitudinea față de DIU, în special din partea populației civile.

În majoritatea țărilor numărul persoanelor ce insistă asupra aplicării normelor de drept depășește numărul celor ce sunt familiarizai cu conținutul lor. Aceasta ar însemna că pentru populația civilă tendința de a pune capăt războiului are o importanță mai mare decât familiarizarea cu conținutul normelor, ce reglementează asemenea situații. Cu cât durata conflictului este mai mare, care la rândul său duce

la creșterea numărului victimelor, cu atât numărul populației civile ce insistă asupra respectării dreptului este în creștere.

- ***Urmările grave ale susținerii unei părți în conflict***

Trebuie să constatăm, că divizarea societății și nivelul înalt de susținere a unei sau altei părți în conflict, este foarte dăunător pentru procesul de respectare a normelor DIU. Acesta în special se observă în conflictele interetnice sau politice. Drept exemplu pot servi conflictele interetnice de pe teritoriul fostei Iugoslavii, din Georgia (Abhazia și Osetia de Sud), Nagorno-Karabah (Armenia și Azerbaidjan), precum și conflictele politice, ca de exemplu cel de pe teritoriul Republicii Moldova (conflictul transnistrean). Aceasta în special se referă la combatanții implicați în aceste conflicte. Altfel spus, cu cât mai mult persoana este antrenată în conflict, cu atât mai mult ea este gata să tolereze încălcările DIU.

- ***Conformismul de grup***

Combatanții sunt influențați de caracterul de grup, lor le este caracteristic supunerea, depersonalizarea, pierderea independenței și nivelul înalt de conformism. Responsabilitatea individuală a combatantului se pierde în cadrul responsabilității colective a unității militare, participant al cărei el este.

O persoană luată aparte nu este de regulă ucigaș, fapt ce nu putem spune despre o grupare. Cercetările la acest capitol ne demonstrează că comportamentul participanților la operațiunile militare este motivat în mare măsură de presiunea suportată din partea grupării și nu de ură sau chiar de frică. Totodată, o mare importanță are stima față de camarazi, protecția reputației grupării și tendința de a-și aduce aportul la succesul comun. Combatantul nu mai apare ca o personalitate separată, el este influențat de efectul regulilor acceptate în cadrul grupării, respectul față de comandanți și conformism. Cercetările relațiilor reciproce, existente în cadrul unității militare, ne demonstrează că relațiile ce apar între combatanți deseori sunt mai trainice decât cele stabilite între soți, de exemplu. Această situație contribuie la absorbirea din partea responsabilității colective a unității militare a responsabilității individuale.³

Aceste date trebuiesc completate cu unele observări de ordin general. Individul, membru al grupării, exprimă tendința „naturală“ de a atribui grupării sale o mai mare importanță și de a minimaliza importanța celorlalte grupări, de a înzestra membrii grupării sale cu calități pe care nu le posedă membrii altor grupări. În principiu, din start, participarea la o grupare contribuie la apariția unei poziții de dispreț și de discriminare. Trebuie să atenționăm, că în cazul în care o altă grupare este declarată inamică, toate criteriile menționate devin și mai evidente. În așa fel, gruparea foarte repede poate să preia un comportament criminal, inclusiv poate ajunge chiar până la propaganda și stimularea unor acțiuni „neamicale“ față de această grupare.

- ***Supunerea autorității***

Combatanții au tendința de a-și transmite responsabilitatea persoanelor ierarhic superioare. Deși, încălcările DIU deseori sunt rezultatul ordinelor date de comandanții

³ Idem, p. 193.

superiori, se pare că mai des aceasta are loc din cauza lipsei unor ordine exprese ce ar prevedea interzicerea încălcărilor normelor de drept sau existența unei permisiuni neoficiale de a comite fapte ilegale. Persoana ordinară se supune benevol puterii pe care o consideră legală. În acest caz el consideră că execută voința acestei puteri. Un număr mare de oameni sunt gata să facă ceea ce se așteaptă de la ei, chiar dacă aceste acțiuni contravin convingerilor lor morale. Acest principiu, recunoscut de cetățenii „ordinari” se confirmă și în raport cu combatanții, situați în limitele ierarhiei militare, care în principiu posedă un număr mai mare de limitări în comparație cu orice structură civilă. Individul devine și mai ascultător grație educației în cadrul sistemului militar și pregătirii colective spre confruntare cu inamicul, care deseori este demonizat și lipsit de orice criterii omenești.

Stanley Milgram consideră că dispariția responsabilității personale reprezintă rezultatul cel mai grav al supunerii autorității.⁴ Deși în asemenea situații individul comite fapte, care se pare că vin în contradicție cu conștiința sa, ar fi incorect să concluzionăm că lipsește însăși simțul spiritual. Faptul constă în aceea că acest simț își schimbă în mod cardinal focusul. Persoana nu percepe ideile valorice referitor la faptele comise. De aici înainte preocuparea sa ține de ceea ce să se prezinte demn de încrederea acordată de autoritate.

Situația în care se află combatantul deferă de cea în care se află persoana care, fiind presată de autoritate, este obligată să se supună, însă această supunere va avea loc doar pe parcursul exercitării acestei presiuni atât timp cât factorii externi sunt destul de puternici. Procesul de supunere a combatantului este influențat nu doar factorii externi, supunerea are și o motivație internă. De regulă, persoana acceptă acea interpretare a faptei — care este dată de persoana autoritară legală. Altfel spus, deși acțiunea este comisă de un subiect, aceasta permite autorităților să facă unele concluzii referitor la importanța acțiunii comise. Anume refuzul de la competențele ideologice de către subiect și constituie esența originii cognitive a supunerii. În caz că cei din jur sau situația concretă corespunde noțiunii date de persoana autoritară, o oarecare formă de acțiune va fi pentru subiect legitimă. Iată de ce tandemul autoritate-subiect nu poate fi privit ca o relație în cadrul căreia șeful impune celui ce se opune o oarecare formă de comportament. Subiectul acceptă determinarea situației, ce emană de la persoana autoritară și îndeplinește benevol acele acțiuni la care se așteaptă.

Cel mai clar diferența dintre supunere și conformism se observă după comiterea faptei, adică ea se observă în procesul expunerii faptei comise de către subiectul în cauză. Subiectele neagă conformismul și în calitate de motiv al faptelor sale duc la supunere. Cercetările în domeniul psihologiei sociale demonstrează că aceste două evenimente (supunerea autorității și conformismul în raport cu gruparea) se inten-

4 Harry Perlstadt. Michigan State University. Theoretical & Applied Ethics 2013, 2(2), 53-77. Milgram's Obedience to Authority: Its Origins, Controversies, and Replications [on-line] https://www.researchgate.net/publication/316559861_Milgram's_Obedience_to_Authority_Its_Origins_Controversies_and_Replications (accesat la 12.10.2018).

sifică reciproc, fapt ce permite menținerii unui nivel înalt de supunere ordinelor (exprese sau mai puțin exprese).

- ***Spirala violenței***

Combatanții ce au luat parte la operațiunile militare și au fost supuși înjosirilor, astfel fiind traumați, peste un oarecare timp încep ei înșiși să încalce normele de drept internațional umanitar.

Aceasta ține de două procese, ele fiind interdependente duc la declanșarea violenței:

- 1 cercul vicios al răzbunării, ce influențează combatantul „victimă” (persoana ce a suportat violența față de proprietatea sa, cei apropiați sau el însuși) la comiterea încălcărilor dreptului internațional umanitar;
- 2 o nouă tranșă de încălcări apărute din încălcarea anterioară a principiilor umanitare.⁵

O asemenea evoluție a evenimentelor nu poate fi scăpată din vedere, în special luându-se în considerație faptul, că printre combatanții ce au luat parte la operațiunile militare o bună parte a avut de suferit în rezultatul conflictului.

Chiar și-n rândurile forțelor armate se întâmplă cazuri de violențe extreme. În forțele armate ale unor state se admit acte de violență față de proprii militari. Anula în rezultatul unui comportament dur decedează sau se sinucid un număr foarte mare de soldați tineri, iar un număr și mai mare — dezertează, pentru a scăpa de un asemenea comportament. Cum putem presupune în asemenea situație că combatantul va respecta principiile dreptului internațional umanitar față de inamic, în timp ce el însuși a devenit victimă a unui comportament dur, a înjosirilor din partea propriilor comandanți?

- ***Comportament patologic***

Încălcările dreptului internațional umanitar nu sunt întotdeauna comise de oameni bolnavi sau cu psihica dereglată.

În general, starea de război contribuie la comiterea infracțiunilor. Doar un număr mic de oameni se folosesc de situație pentru a-și permite să comită crime doar pentru propria plăcere. Însă, în timpul luptei procentajul combatanților ce poate pierde controlul asupra sa crește, deseori sub influența drogurilor sau a alcoolului.

- ***Marele vacuum dintre cunoștință, atitudine și comportament***

Studiul efectuat și practica ne demonstrează că există o diferență foarte mare între cunoașterea de către combatant a normelor umanitare și nedorința deseori a le respecta în timpul operațiunilor militare.

Doar cunoașterea nu este suficientă pentru formarea atitudinii pozitive vis-à-vis de normele de drept sau pentru organizația responsabilă pentru popularizarea lor. Mai mult, atitudinea pozitivă față de norme — chiar și respectarea lor sinceră — nu presupune că combatantul le va urma în situația reală de luptă.

Practica ne demonstrează, că combatanții acceptă caracterul imperativ al normelor de ordin general (interzicerea unor acțiuni în timp de război sau interzicerea atacului asupra populației civile), inclusiv ceea ce se referă la aplicarea lor.

5 Daniel Muñoz-Rojas and Jean-Jacques Frésard, op. cit., p. 198.

- **Autoizolarea morală**

Între recunoașterea și respectarea normelor umanitare apare o prăpastie din cauza unor mecanisme, acțiunea cărora duce la autoizolarea morală a combatantului și încălcarea normelor dreptului internațional umanitar. Aceste mecanisme sunt: îndreptățirea încălcărilor și deumanizarea inamicului.

Individul matur, de regulă, se conduce de normele morale și evită acțiunile ce la încalcă, pentru ca ulterior să condamne propriile fapte și să nu se simte vinovat. Pentru ca aceste mecanisme să înceapă să acționeze este necesară activizarea lor din start. Însă, există diferite posibilități de a evita activizarea lor. Autoizolarea morală este un proces dificil, iar faptele ilegale sunt rezultatul interdependenței factorilor personali și sociali, precum și a influenței mediului extern. Pentru combatanți, după cum a fost spus, sunt caracteristici supunerea autorității și conformismul de grup. La ele putem adăuga îndreptățirea faptelor ilegale.⁶

Persoana ce a comis fapta ilegală, deseori se vede nu în calitate de călău, ci victimă. Ea se simte victimă, crede în aceea că este victimă și ei i se impune ideea că ea este victimă. Luate în ansamblu, acestea i-ar fi acordat dreptul să omoare și să comită atrocități. Această persoană face parte din tabăra celor învinși, înjosiți, privați de bunuri, victime a Istoriei etc. Ea nu doar că apare în calitate de victimă — este mare probabilitatea că situația se poate repeta. Iată de ce în viziunea „victimelor“, ea trebuie să-l omoare pe inamic cât mai repede posibil. Starea impusă de calitatea de „victimă“ și riscul real sau cel puțin imaginar de a reveni într-o situație asemănătoare, îndreptățește aplicarea oricăror metode pentru a ajunge la adevăr.

Una din cauzele înaintate deseori pentru a-și îndreptăți încălcările dreptului internațional umanitar — sunt de genul: că acest popor, grup etnic, rasă sau țară, ce-și apără dreptul la existență, nu-și poate permite luxul de a ține cont de obiectivele umanitare și normele de drept internațional umanitar, dat fiind că aceasta-i poate face mai slabi. Pentru un asemenea popor scopul îndreptățește mijloacele. Cred că exemple ar fi putut fi aduse zeci și zeci, acest criteriu fiind caracteristic practic pentru toate conflictele armate. În general, putem spune că „morala generală“ cedează în fața „moralei atingerii scopului“. Combatanții pot admite că un anumit comportament contravine normelor unei morale absolute, însă ei vor spune, că circumstanțele le fac nu admisibile, ci și necesare.

Este posibilă situația, în care combatanții pot conștientiza că faptele sale sunt ilegale, însă la moment ele pot fi considerate legale, reieșind din circumstanțele create. Printre îndreptățirile, deseori aduse de combatanți, este referirea la acțiunile inamicului. În caz că partea adversă încalcă sau doar este prezumat în încălcarea normelor de drept internațional umanitar, combatanții vor spune că nerespectarea dreptului internațional umanitar de către ei este îndreptățită. Pe lângă răzbunare — iar aici deseori prioritate au emoțiile — pentru îndreptățirea comportamentului criminal se fac referințe la ceea ce aceste acțiuni reprezintă contramăsuri.

6 Idem, p. 199.

Pentru camuflarea crimelor de război, comise în timp de conflict armat, sunt folosiți diferiți termeni, cum ar fi: „evenimente“, „acțiuni polițienești“, „operațiuni contrateroriste“, „atingerea obiectivului“, „lovitură chirurgicală“ etc.

Încercarea de a îndreptăți nu comportamentul ci urmările grave are drept scop negarea, ignorarea sau minimalizarea acestor urmări. Metodele contemporane de război, ce permit omorârea la distanță simplifică utilizarea unor asemenea îndreptări, în special în cazurile în care aceste acțiuni au loc în lipsa reprezentanților mas media, care ar putea arăta situația reală. Practica ne demonstrează că unui om îi este greu să-și omoare semenii săi la distanță mică și că pentru depășirea acestei stări este necesar de o pregătire specială. În conflictele în care sunt utilizate mijloace contemporane de război, ce permit omorul la distanță sau pe ecranul computerului, mecanismele neuropsihologice, ce ar împiedica comiterea actelor de omor — nu sunt activate.

Imagina inamicului în mod evident sau mai puțin este deumanizat, el apărând în calitate de parazit care trebuie distrus. Uneori inamicul este comparat cu o maladie care trebuie eliminată. Cum numai politicienii, jurnaliștii, savanții, judecătorii și intelectualii încep a compara inamicul cu un virus sau cu un parazit, combatanților le este mai simplu nu doar să-i atace, ci să explice cel mai neadecvat comportament, fiind convinși că aceasta este necesar și corect.

Apoi încep a fi aplicate mecanismele de distanțare. La distanță fizică, despre care s-a vorbit, se adaugă distanța psihologică. Este ignorată prezența calităților umane la partea adversă, ea este întruchipată cu cele mai rele caracteristici, ce au intenții grave și un comportament inuman: „Noi suntem mai superiori, iar ei sunt mai inferiori“, „Lupta noastră este sinceră, noi luptăm pentru fapta nobilă. Ei luptă pentru interesele sale criminale, obiectivele sale pot fi doar condamnate“. Este posibilă chiar transmiterea vinovăției însăși victimelor: „Deseori ei însuși sunt vinovați în ceea ce are loc cu ei“.

Rămâne să adăugăm, că conceperea unei și aceeași fapte din punctul de vedere al victimei și al infractorului — poate să difere în mod esențial. Însă, pentru a înțelege psihologia infractorului, este necesară distanțarea de la punctul de vedere al victimei. Dacă victima, acordând o apreciere morală evenimentelor petrecute, de regulă utilizează fonul alb-negru, atunci infractorul — diverse tonuri gri.

- ***Progresarea naturii autoizolării morale***

Autoizolarea morală este nu doar un proces lent, el este decisiv pentru comportament, atunci când în condițiile în care sunt comise faptele își găsește fundament pentru viitoarele acțiuni.

Psihologul Erwin Straub a atenționat că normele de grup se schimbă treptat și comportamentul față de victime evoluează. Ceea ce inițial era de neconceput devine mai întâi acceptabil, iar mai apoi — ceva normal.⁷

7 Erwin Straub. The roots of evil: Social conditions, culture, personality, and basic human needs. In: Personality and Social Psychology Review, Vol. 3, № 3, 1999, pp. 179-192 [on-line] <http://>

În opinia lui Straub violențele în masă și evident violențele în grup suferă unele schimbări. Unii indivizi și unele grupări sunt supuși schimbărilor în rezultatul propriilor acțiuni. Acțiunile ce aduc pagube celor din jur în lipsa factorilor de reținere, duc la apariția schimbărilor ce au loc în cadrul însăși a încălcărilor, în viziunea membrilor de grup și-n sistem în general, ceea ce face posibil comiterea în viitor a unor fapte ce vor aduce și mai mari pagube. În procesul unei asemenea evaluări, persoana umană, normele sociale și cultura sunt supuse unor modificări, care ulterior vor duce la simplificarea procesului de aplicare a violenței și o face și mai reală.⁸

Aceste modificări sunt determinative pentru comportamentul, care în cadrul unor acțiuni deja comise, este în căutarea argumentelor pentru acțiunile ulterioare. Orice acțiune comisă de individ o influențează pe cea ulterioară și face dificil procesul de modificare a comportamentului, dat fiind că dacă individul va înceta să se comporte ilegal, el va fi nevoit să recunoască că tot ce a făcut până acum a fost rău. De aceea este cu mult mai simplu să influențezi o persoană ce recunoaște că a comis greșeli, decât una care este în căutarea îndreptățirii faptelor comise.

• ***Popularizarea dreptului internațional umanitar de către CICR***

Rolul CICR nu trebuie să rămână neapreciat, deoarece, pe de o parte, ea permite determinarea limitelor, iar pe de altă parte, apare în calitate de factor, ce în mod indirect limitează escaladarea procesului de violență în care este antrenat combatantul.

Dacă într-adevăr, combatantul care se consideră victimă insistă asupra aplicării normelor de drept internațional umanitar doar în acea măsură în care este familiarizat, atunci trebuie să recunoaștem că eforturile CICR referitor la popularizarea cunoștințelor în domeniul dreptului internațional umanitar — fie în cadrul activității referitor la propagarea cunoștințelor sau a altor acțiuni concrete — nu sunt în zădar. În orice caz putem confirma că CICR contribuie la abținerea încadrării combatanților într-un nou proces de violență.

Popularizarea cunoștințelor în domeniul dreptului internațional umanitar poate deveni chiar contraproductivă, în cazurile în care acționează mecanismele autoizolării morale. Practica ne demonstrează că combatanții ce declară că au stabilit relații de încredere cu CICR la nivel personal, sunt mai bineveniți să aplice normele de drept internațional umanitar. Aceasta se explică parțial prin faptul că „acțiunea este cea mai bună metodă de răspândire a cunoștințelor“. Însă în cazul dat trebuie să atragem atenția la două momente importante: încrederea în CICR, care trebuie să existe la combatant este în mare măsură motivată prin criteriile personale și nu factorii de grup și apare în procesul activității și nu a transmiterii informației și a cunoștințelor.

În legătură cu aceasta menționăm, că deși influența grupului apare ca un factor important în determinarea comportamentului combatantului, factorii individuali nu trebuie ignorați și nu trebuie excluși.

acme.highpoint.edu/~msetzler/FYS/FYSreadings/Staub.RootsOfEvil.PersSocPsyRev.99.13.pdf (accesat la 12.10.2018).

8 Idem, p. 181.

- ***Alți factori non-juridici de prevenire a crimelor de război***

Practica acumulată timp de mai mulți ani în calitate de expert al CICR și al UNHCR, ne-a permis să constatăm, că în urma chestionării combatanților se evidențiază două probleme bine cunoscute specialiștilor:

- 1 argumentele celor chestionați, ce țin de interpretarea principiului distincției dintre populația civilă și combatanți;
- 2 argumentele folosite deseori, cum că încălcarea dreptului internațional umanitar au fost comise ca răspuns la comportamentul respectiv al părții adverse.

Necesitatea de a face distincție între populația civilă și combatanți — unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar — deseori era exprimat nesigur încă până nu demult. Putem să ne referim la exemplul adus din timpul războiului din Vietnam, când regulile de utilizare a forței pentru soldații americani, doar în mod formal aminteau despre necesitatea respectării și recunoașterii a principiului distincției dintre combatanți și necombatanți.⁹ În realitate, ele prevedeau un alt principiu de distincție — între „cei loiali“ și „cei neloiali“, combatanți „prietenii“ și combatanți „inamici“.¹⁰ Deși delegații CICR sunt de părere că procesul de aplicare a acestei distincții deseori este dificil, ei consideră că încălcările dreptului internațional umanitar în mare parte au loc din cauza atacării în mod intenționat a populației civile și nicidecum nu sunt urmări ale dificultăților obiective ce țin de determinarea cărei categorii se atribuie persoana în cauză. Aceste două probleme trebuie separate. În unele cazuri se consideră că persoanele civile își pierd statutul respectiv, dat fiind că se consideră că ei *volens non volens* își aduc aportul la acțiunile inamicului. În cazul de față distincția dintre populația civilă și combatanți, pe care o face dreptul internațional umanitar, cedează locul distincției între culpabili și cei nevinovați. În alte cazuri nu există nici o problemă pentru a determina că acestea sunt persoane civile, însă în pofida statutului lor civil, contra lor este comis atacul intenționat.

O altă problemă, care este permanent atenționată de specialiști — este cea a contramăsurilor. Deși părților la conflict li se poate aminti că ele și-au asumat angajamentul unilateral de a respecta normele dreptului internațional umanitar și să le aplice indiferent de comportamentul părții adverse, în realitate, în timp de conflict armat, comportamentul individual și cel colectiv, de regulă este dirijat de legea răzbnării — *lex talionis*.

Orice grupare armată, ce este capabilă să desfășoare operațiuni asemănătoare operațiilor militare, posedă o oarecare structură — în fruntea ei se află unul sau câțiva conducători, există un oarecare nivel de organizare, care la rândul său poate fi diferită, dar care în același timp este prezentă și de aceea trebuie determinată. Ele urmăresc obiectivele sale, se conduc de unele strategii, se bazează pe diasporă, întrețin legături cu lumea interlopă, au surse de finanțare, coduri de comportament

9 Idem, p. 183.

10 Idem, p. 184.

etc. Luând în considerație mecanismele enumerate anterior (autoizolarea morală, supunerea autorității etc.) sunt prezente și-n cadrul acestor grupări armate, organizațiile umanitare vor proceda corect dacă vor exclude termeni de genul „conflict destructurizat”, precum și vor întreprinde eforturi pentru a putea cunoaște mai bine aceste grupări, conlucrând cu ele mai efectiv.

Aportul actorilor non-etatici la monitorizarea subiectului abordat

Dreptul internațional umanitar trebuie privit în același timp ca un instrument juridic și politic, și nicidecum nu etic, să ne concentrăm în special asupra popularizării cunoștințelor referitor la normele de drept și nu asupra valorilor morale care stau la origine, deoarece crearea impresiei privind autonomia morală a persoanei înarmate este greșită.

Nu negăm faptul că persoana acționează în conformitate cu criteriile morale, dar în același timp trebuie să recunoaștem, că devenind combatant, tot această persoană, în unele împrejurări, este supusă influenței unor alți factori. Practica ne demonstrează că dreptul internațional posedă un caracter universal în sensul, că el este acceptat de persoane ce reprezintă comunități cu cele mai diverse tradiții culturale, ce se bazează atât pe reguli religioase, cât și laice. În plus, constatăm, că deși aceste persoane acceptă dreptul internațional umanitar din punct de vedere normativ, ele sunt mai puțin receptive față de încălcările normelor de drept. Altfel spus, pentru a abține combatantul de la o eventuală participare la o nouă violență, este mai eficientă poziția, conform căreia există norme de drept și nu recunoașterea existenței unor cerințe morale.

Eforturile depuse pentru obținerea unei atitudini tolerante față de victimele conflictului armat, în cel mai bun caz vor fi ineficiente. În cel mai rău caz, duce la formarea unei aprecieri subiective și bazarea pe unele autorități morale, care pot fi ignorate mai ușor în comparație cu normele de drept. Încercările de a îndreptăți acțiunile inumane, despre care s-a vorbit anterior, pot da combatantului posibilitatea „excluderii” simțului vinovăției, normele morale fiind interpretate larg, pe când atribuirea acțiunilor sale a unui caracter legal va fi imposibilă. Norma de drept stabilește interdicția în mod expres, în timp ce valorile umane sunt mai relative, mai slab determinate și acordă o mai largă posibilitate de manevră pentru alegerea acțiunilor.

Criteriile necesare pentru o mai strictă respectare a normelor de drept internațional umanitar sunt: studierea dreptului internațional umanitar de către forțele armate; elaborarea unor ordine exprese referitor la acțiunile presupuse și aplicarea sancțiunilor efective în cazul încălcării lor.

În general, comportamentul combatanților este reglementat de trei factori:

- 1 locul pe care îl ocupă în grupare, fapt ce îl impune să se comporte în conformitate cu cerințele grupării;
- 2 situarea în structura ierarhică, fapt ce-l impune să se supună autorității (pe care o consideră legitimă sau această autoritate îl constrânge la un asemenea comportament);

3 procesul autoizolării morale impus prin starea de război, ce permite aplicarea violenței față de cei ce care au fost determinați ca inamici.

Cele spuse se reduc la formula inițială — pregătirea teoretică a combatanților, ordinele exprese și pedepsele dure — sunt cele mai binevenite pârghii în procesul ridicării nivelului respectării normelor dreptului internațional umanitar.

Pentru ca combatanții să respecte normele dreptului internațional umanitar, norma de drept trebuie să fie exprimată în formă de mecanisme concrete, la fel trebuie să existe măsuri practice, grație cărora eficacitatea nivelului de respectare al dreptului va crește. Atunci când aceasta este posibil, inclusiv în cadrul conlucrării cu membrii grupărilor armate, ce nu reprezintă statul, trebuie de avut o atitudine complexă. Se subînțelege o asemenea atitudine, conform căreia normele de drept internațional umanitar nu doar sunt luate în considerație la elaborarea politicii militare, ci sunt studiate de corpul de ofițeri și soldați, astfel ele devenind un element component al întregului proces de instruire — dar și mai important — sunt luate în considerație de instituțiile militare la elaborarea ordinelor — atitudine, în rezultatul căreia comportamentul combatanților în mare măsură va corespunde normelor dreptului internațional umanitar.

Evident că neexecutarea ordinului trebuie pedepsită. Sancțiunile care au un rol primordial în formarea comportamentului combatantului pot fi diverse: disciplinare, penale sau sociale. Sancțiunile disciplinare și penale trebuie aplicate atât ca formă de prevenire, cât și în calitate de exemplu pentru alții. Important ca autoritățile să ia măsuri chiar și față de încălcările ce nu sunt considerate crime de război, în scopul asigurării disciplinei în rândul forțelor armate și a neadmiterii escaladării violenței, când încălcările vor deveni tot mai admisibile în viziunea celor ce le comit.

Pentru CICR, precum și pentru alte organizații umanitare important este nu convingerea combatanților să se comporte altfel, adresându-se fiecărui în parte, ci influențarea asupra autorităților — începând de la inițiatorii oricăror tendințe a violențelor „neadmise“ și finalizând cu cei ce elaborează argumentări politice, ideologice și etice în scopul deumanizării inamicului.

Dacă e să vorbim despre concepere și comportament în raport cu dreptului internațional umanitar, menționăm că între combatanți și persoanele civile sunt diferențe esențiale. Colaboratorii CICR trebuie să cunoască și să conștientizeze aceste deosebiri, pentru ca să poată determina politica ce are drept scop prevenirea încălcărilor dreptului internațional umanitar, în special în raport cu aceste grupuri de populație. În special, CICR trebuie să conștientizeze expres care sunt obiectivele urmărite, deoarece metodele de popularizare a cunoștințelor și influența asupra concepției, precum și comportamentul diverselor grupuri de populație diferă între ele și resursele pe care le posedă CICR trebuie coordonate în așa fel, ca să fie posibilă formularea strategiei activității ce are drept scop prevenirea încălcărilor.

Trebuie mai bine de conștientizat factorii ce influențează comportamentul persoanei înarmate, deoarece de aceasta depinde alegerea strategiei de influențare. Scopul ei va deveni nu convingerea unui individ în necesitatea de a-și alege modul

de comportament ce ar corespunde cerințelor dreptului internațional umanitar, ci convingerea unor grupări mai mult sau mai puțin structurate, organizate în baza principiului ierarhic, în respectarea normelor menționate. Aceasta înseamnă că nu există nici o necesitate de a asigura respectarea lor de către fiecare membru al grupării luat în parte. Deși, este evident că modelul de comportament, acceptat grație propriei convingeri este mai trainic în comparație cu modelul impus prin constrângere. Putem constata, că persoanele ce sunt supuse influenței mecanismelor autoizolarea morală și care se supun autorității, legitimitatea căreia o acceptă, practic de fiecare dată execută ordinele, chiar dacă acestea contravin normelor morale.

În plus, trebuie să menționăm, că dacă dorim ca combatantul să respecte normele dreptului internațional umanitar, cu mult mai important este să influențăm comportamentul și nu conceperea. În general, CICR acceptă să convingă, care este un act comunicativ îndreptat spre schimbarea stării psihice a individului în contextul în care acesta păstrează sau consideră că păstrează o oarecare libertate. Or, libertatea de acțiune reprezintă un element esențial al convingerii de a conlucra cu ea. În situația persoanelor înarmate convingerea este în stare — în unele împrejurări și deseori în mod limitat — să fie un mijloc efectiv de influențare. Însă eforturile principale de influențare a comportamentului combatantului trebuie să întreprinse în altă direcție — includerea normelor dreptului internațional umanitar în ordinele militare, politica structurii corespunzătoare și procesul de instruire.

Încheiere

Studiul efectuat ne permite să constatăm niște realități pozitive, din punctul nostru de vedere, cu care se confruntă DIU în contextul conflictelor armate contemporane. Or, interpretarea largă a diverselor domenii ale dreptului internațional în doctrină, dar și în practica judiciară internațională, ne permit să presupunem că astăzi nici o instituție de drept internațional nu poate fi examinată în afara unui sistem de instituții și prevederi interdependente, ceea ce acum 20-30 de ani era practic greu de imaginat. Astfel, procesul respectiv permite să eliminăm posibilitatea apariției unui vacuum

Încercăm să mergem și mai departe, în special în susținerea DIU, care ar putea servi drept exemplu și pentru alte sisteme normative, inclusiv internaționale și naționale. Ne referim la Clauza *Martens* pronunțată în 1907, în cadrul Conferinței de pace de la Haga, clauză care rămâne și astăzi o sursă importantă, în pofida faptului că DIU este la moment una din cele mai codificate ramuri de drept internațional. În egală măsură, cele spuse se referă și la justiția tranzițională, în contextul în care, ea reprezintă una din instituțiile cele mai tinere ale DIU, iar acest fapt îi permite să moduleze combinarea diverselor formule pentru atingerea obiectivelor propuse. Trebuie să apreciem tendințele menționate, ori, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, se observă o recunoaștere a caracterului cutumiar al unor prevederi normative. Chiar dacă nu vorbim expres despre recunoașterea în

calitate de precedent judiciar a unor hotărâri ale tribunalelor internaționale, ale tribunalelor hibrid, dar și ale instanțelor naționale în materie de justiție tranzițională, jurisprudența respectivă influențează mult conceperea de către factorii de decizie responsabili de implementarea politicilor respective.

Studiul efectuat s-a bazat în mare parte pe o analiză socio-psihologică a comportamentului participanților la un conflict armat, lucru care poate fi analizat prin analogie și în cazul punerii în aplicare a procesului de reconciliere a societății. Or, până la urmă, cei ce comit încălcări grave sub regim autoritar, sunt influențați, de regulă, de aceiași factori, iar încercarea de a preveni un asemenea comportament, are obiective similare cu cele ale justiției tranziționale în general — asigurarea intereselor victimelor și neadmiterea, după posibilități, a unor ilegalități, care pot duce la dezbinarea societății pentru o perioadă nedeterminată, evident cu prezența efectelor negative respective.

Lucrarea a fost prezentată la 01.11.2018.